

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

UDK: 633 + 664.8

MEVACHILIK VA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI: BOG‘LIQLIK VA MUAMMOLAR

Toshkent davlat agrar universiteti Meva-sabzavotchilik va uzumchilik fakulteti

Meva-sabzavotchilik va uzumchilik yo‘nalishi 24-50-guruh talabasi

Raxmatova Feruza Erkin qizi

feruzaraxmatova51@gmail.com

Toshkent davlat agrar universiteti Meva-sabzavot va uzumchilik fakulteti

Ekologiya va atrof muhit muhofazasi yo‘nalishi 24-76-guruh talabasi

Jo‘raqulova Zulayxo Sadullayevna

zulaykhojurakulova699@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada mevachilik sohasining oziq-ovqat xavfsizligidagi o‘rni va ahamiyati haqida so‘z yuritiladi. Meva mahsulotlari inson organizmi uchun zarur bo‘lgan vitamin va minerallarning asosiy manbai hisoblanadi. Shuning uchun ularni sifatli va barqaror yetishtirish oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Maqolada mevachilikda yuzaga kelayotgan asosiy muammolar, jumladan, suv tanqisligi, iqlim o‘zgarishi, kasalliklar va zararkunandalar, agrotexnik tadbirlarning to‘liq bajarilmasligi kabi masalalar yoritilgan. Shuningdek, mevachilikni rivojlantirish bo‘yicha takliflar, xususan, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, organik meva yetishtirish va eksportbop navlarni ko‘paytirish zarurligini a‘kidlangan.

Kalit so‘zlar. Mevachilik, oziq-ovqat xavfsizligi, meva mahsulotlari, barqaror qishloq xo‘jaligi, vitamin va minerallar, iqlim o‘zgarishi, zararkunandalar, agrotehnika, innovatsion texnologiyalar, organik dehqonchilik, hosildorlik, mahsulot sifati, ekologik xavfsizlik, meva eksporti, resurslardan samarali foydalanish.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значение садоводства в обеспечении продовольственной безопасности. Плоды являются основным источником витаминов и минералов, необходимых для человеческого организма. Поэтому их качественное и устойчивое выращивание имеет важное значение для обеспечения продовольственной безопасности. В статье освещаются основные проблемы, возникающие в садоводстве, такие как нехватка воды, изменение климата, болезни и вредители, а также неполное выполнение агротехнических мероприятий. Также приведены предложения по развитию садоводства, в частности, внедрение инновационных технологий, органическое выращивание плодов и увеличение доли экспортно-ориентированных сортов.

Ключевые слова. Садоводство, продовольственная безопасность, плодовая продукция, устойчивое сельское хозяйство, витамины и минералы, изменение климата, вредители, агротехника, инновационные технологии, органическое земледелие, урожайность, качество продукции, экологическая безопасность, экспорт плодов, рациональное использование ресурсов.

Abstract. This article discusses the role and importance of horticulture in ensuring food security. Fruits are a major source of vitamins and minerals essential for the human body. Therefore, their high-quality and sustainable cultivation is of great importance for achieving food security. The article highlights key challenges facing horticulture, including water scarcity, climate change,

diseases and pests, as well as the incomplete implementation of agronomic practices. It also presents proposals for the development of horticulture, particularly the adoption of innovative technologies, organic fruit cultivation, and the expansion of export-oriented varieties.

Keywords. *Horticulture, food security, fruit production, sustainable agriculture, vitamins and minerals, climate change, pests, agronomic practices, innovative technologies, organic farming, crop yield, product quality, environmental safety, fruit export, efficient resource use.*

Kirish. So‘nggi yillarda global miqyosda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash masalasi dolzarb mavzulardan biriga aylandi. Bu borada qishloq xo‘jaligining barcha tarmoqlari, xususan mevachilik alohida o‘rin tutadi. Mevali ekinlar inson salomatligi uchun zarur bo‘lgan vitaminlar, minerallar, antioksidantlar va boshqa foydali moddalarning asosiy manbai hisoblanadi. Shu sababli mevachilik oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlovchi muhim omillardan biridir. Mevachilik oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim tarmoqlardan biridir. Chunki meva mahsulotlari inson salomatligi uchun zarur bo‘lgan tabiiy vitaminlar, minerallar va boshqa foydali moddalarning asosiy manbaidir. Aholining sog‘lom ovqatlanishi bevosita sifatli meva va sabzavot mahsulotlari bilan ta‘minlanganlik darajasiga bog‘liq. Mevachilikning rivojlanganligi hududdagi oziq-ovqat zaxiralarini barqarorlashtiradi, ayniqsa qish va bahor oylarida saqlanadigan mahsulotlar orqali iste‘mol ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bog‘dorchilik mahsulotlarining ko‘pligi narx-navo barqarorligiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shuningdek, mahalliy mevalarning mavjudligi importga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi, bu esa iqtisodiy jihatdan ham foydalidir. Mevachilik orqali nafaqat mahalliy, balki xalqaro bozorlarda ham sifatli va ekologik toza mahsulotlar bilan raqobatga kirishish mumkin.

Yuqori mahsuldor bog‘lar, innovatsion texnologiyalar asosida yetishtirilgan mevalar oziq-ovqat xavfsizligining poydevoridir. Shu bois, mevachilik va oziq-ovqat xavfsizligi o‘rtasidagi bog‘liqlik juda kuchli va bevosita hisoblanadi. Mevachilikda yetishtiriladigan mahsulotlar – olma, nok, o‘rik, uzum, anor, shaftoli va boshqalar – aholi rasionining muhim qismini tashkil etadi. Ularning to‘g‘ri va sifatli yetishtirilishi aholining to‘g‘ri ovqatlanishiga, sog‘lom turmush tarziga bevosita ta‘sir qiladi. Ayniqsa, mahalliy mevalar bilan ta‘minlangan

hududlarda bolalar va keksalar o‘rtasida kamqonlik, avitaminoz kabi kasalliklar darajasi past bo‘ladi. Mevachilik sohasida oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid soluvchi bir qancha muammolar mavjud: Suv tanqisligi – iqlim o‘zgarishi, yer resurslarining cheklanganligi sug‘orish samaradorligini pasaytirmoqda. Iqlim o‘zgarishi – haroratning keskin o‘zgarishi, kech bahordagi sovuqlar, qurg‘oqchilik mevali daraxtlar hosildorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Kasalliklar va zararkunandalar – daraxtlarga zarar yetkazuvchi biologik omillar mahsulot sifati va miqdorining kamayishiga olib keladi. Agrotexnik tadbirlarning yetarli darajada bajarilmasligi – o‘z vaqtida amalga oshirilmagan parvarish ishlari bog‘larda kasalliklar ko‘payishiga sabab bo‘ladi. Mahsulotni saqlash va yetkazib berish tizimlarining rivojlanmaganligi – hosil yo‘qotilishiga olib keladi va oziq-ovqat xavfsizligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Mevachilikni rivojlantirish uchun zamonaviy agrotexnik tadbirlarni keng qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Eng avvalo, intensiv bog‘dorchilik tizimlarini joriy qilish orqali hosildorlikni bir necha barobarga oshirish mumkin. Bu usulda ixcham, serhosil daraxt navlari, tomchilatib sug‘orish va mexanizatsiyalashgan texnikalar qo‘llaniladi. Innovatsion texnologiyalar, masalan, agrodron, tuproq namligini o‘lchovchi sensorlar, raqamli monitoring tizimlari bog‘larni samarali boshqarishga imkon beradi. Bu esa suvdan, o‘g‘itdan va mehnat resurslaridan tejamkor foydalanish imkonini yaratadi. organik dehqonchilik usullarini kengaytirish ham muhim. Kimyoviy moddalardan holi, ekologik toza mevalarga bo‘lgan talab nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro bozorlarda ham ortib bormoqda. Shuning uchun organik meva yetishtirish istiqbolli yo‘nalishlardan biridir. Shuningdek, ko‘chat yetishtirish tizimini yaxshilash, mahalliy iqlimga mos, kasalliklarga chidamli navlarni yaratish va ularni keng

ommalashtirish ham rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan hisoblanadi. Qayta ishlash sanoatini rivojlantirish orqali hosilning bir qismini saqlash, eksport qilish yoki ichki bozorda uzoq muddatli ta'minot yaratish mumkin.

Mevalardan sharbat, quritilgan mahsulot, murabbo va boshqa mahsulotlar tayyorlash orqali qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar olinadi. Shuningdek, mutaxassislar tayyorlash, ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish, fermerlar bilan tizimli ishlash mevachilikni samarali rivojlantirishning ajralmas qismi hisoblanadi. Mevachilikda yuqori hosildorlikka erishish uchun eng muhim omillardan biri bu — daraxt ekiladigan **to'g'ri hududni (joyni) tanlashdir**. Har bir meva turi o'ziga xos iqlim, tuproq va relyef sharoitlariga ehtiyoj bildiradi, shuning uchun bog' barpo etiladigan joy ehtiyotkorlik bilan tanlanishi lozim. Birinchidan, **iqlim sharoitlari** meva daraxtlarining o'sishi, gullashi va meva berishiga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, olma va nok kabi daraxtlar mo'tadil iqlimli, sovuqqa chidamli hududlarda yaxshi o'sadi. Anor, uzum, anjir esa iliq va issiq iqlimli hududlarga mos keladi. Ikkinchidan, **tuproqning sifati va tarkibi** katta ahamiyatga ega. Mevali daraxtlar unumdor, havodor, yaxshi suv o'tkazuvchi tuproqlarda yaxshi rivojlanadi. Sho'r yoki haddan tashqari zich tuproqli joylarda mevali ekinlar yaxshi o'smasligi mumkin. Uchinchidan, **yerning relefi (balandlik va pastlik)** ham hisobga olinadi. Past joylarda sovuq havo to'planib qolishi mumkin, bu esa erta bahorgi sovuqlarda gullarga zarar yetkazadi. Shuning uchun yengil nishablikdagi yoki tekis, quyosh nuri yetarli tushadigan hududlar afzal hisoblanadi. To'rtinchidan, **yer osti suvlari sathi**

ham muhim. Agar yer osti suvlari juda sayoz bo'lsa, daraxt ildizlari chirib ketishi mumkin. Ideal holda, yer osti suvining chuqurligi kamida 1,5–2 metr bo'lishi kerak. Shuningdek, joy tanlashda **transportga yaqinlik, sug'orish imkoniyati, shamoldan himoya** va boshqa infratuzilmaviy omillar ham inobatga olinadi. Chunki bular hosilni yetishtirish va bozorlarga yetkazishda qulaylik yaratadi.

Xulosa. Mevachilik – oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan qishloq xo'jaligi tarmog'idir. Meva mahsulotlari inson organizmi uchun zarur bo'lgan tabiiy vitamin va minerallarning asosiy manbai bo'lib, ularning barqaror va sifatli yetishtirilishi aholining sog'lom ovqatlanishida muhim rol o'ynaydi. Biroq, sohada mavjud bo'lgan suv tanqisligi, iqlim o'zgarishi, kasalliklar va agrotexnik muammolar mevachilikning barqaror rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Shu sababli, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, organik dehqonchilikni rivojlantirish, mahsulotlarni qayta ishlash va saqlash tizimlarini takomillashtirish zarur. Shuningdek, mevachilikda to'g'ri hudud tanlash, ilmiy yondashuv asosida navlar tanlash va fermerlar bilimini oshirish orqali bu sohaning salohiyatini yanada oshirish mumkin. Mevachilikni samarali tashkil qilish orqali nafaqat ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash, balki eksport imkoniyatlarini ham kengaytirish mumkin. Shunday qilib, mevachilikni strategik rivojlantirish orqali mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, sog'lom jamiyat barpo etish va iqtisodiy o'sishga erishish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Qodirov M.Q., Rajabov H.X. "Mevachilik va uzumchilik asoslari" – Toshkent: O'quv qo'llanma, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17-iyundagi PQ–289-sonli qarori – "Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmoqlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida".
3. Abdullayev A.T., Ergashev M.A. "Mevachilikda agrotexnik tadbirlar" – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
4. Jo'rayev B.A., Xolboyev Z.X. "Bog'dorchilik asoslari" – Toshkent: Mehnat nashriyoti, 2019.
5. "O'zbekiston Respublikasi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash strategiyasi" – O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, 2021-yilgi hisobot.
6. Raximov S.T. "Qishloq xo'jaligida innovatsion yondashuvlar" – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2022.